

Časopis udruženja pulmologa Republike Srpske

Official Journal of Association of pulmologists from Republika Srpska

Volumen 10, 11, 12

Broj 1, 2, 3

Godina 2020, 2021, 2022

**Zbornik radova kongresa
”Majski pulmološki dani 2022”**

RESPIRACIJA / RESPIRATIO

Banja Luka ❖ Republika Srpska

UDC 61

CISTIČNA FIBROZA ODRASLIH

ADULT CYSTIC FIBROSIS

Mirna Đurić

Sažetak: Životni vek osoba sa cističnom fibrozom je do skoro bilo kratak i lečili su ih pedijatri. Međutim, danas odrasli čine više od polovine ukupnog broja obolelih. Odrastanjem, prelaskom iz dečijeg u odraslu dob, javljaju se nove manifestacije i komplikacije bolesti. Nameće se potreba za tranzicijom, odnosno prelaskom iz pedijatrijske u adultnu ustanovu, gde brigu o bolesniku preuzima adultni lekar. Otvorena i iskrena saradnja pacijenta, roditelja, pedijatra i adultnog pulmologa uslov je uspeha daljeg lečenja. Tranzicija ima tri dela: period pre samog prelaska pacijeta u adultnu ustanovu, sam prelazak u adultnu ustanovu i period nakon prelaska. Za uspešno lečenje odraslih pacijenata sa cističnom fibrozom neophodno je postojanje centra za cističnu fibrozu, registra pacijenata, multidisciplinarnog tima, specijalizovane ustanove sa medicinskim službama, uz pridržavanje stadarda i principa lečenja ovih pacijenata.

Cljučne reči: cistična fibroza, CFTR, odrasla dob, tranzicija

UVOD

Životni vek osoba sa cističnom fibrozom (CF) je do skoro bilo kratak i lečili su ih pedijatri. Međutim zahvaljujući medicinskim dostignućima u pogledu terapije i nege sve je više osoba starijih od 18 godina (1,2,3). Po podacima Evropskog registra CF, odrasli su 2019.g. činili 56,0% ukupne populacije CF, a 1989.g. 31,1% (4), dok u Skandinaviji čine preko 60% (1). Poboľšani su plućna funkcija, stanje uhranjenosti, kvalitet života, oni se školuju se, imaju posao, porodice. I pored tih činjenica CF je i dalje bolest značajnog morbiditeta i mortaliteta i predstavlja značajan medicinsko socijalni problem.

CILJ: Prikaz osobnosti cistične fibroze u odraslih osoba.

PRIKAZ SLUČAJA:

Odrastanjem, prelaskom iz dečijeg u odraslu dob, više nije prikladno da o pacijentu brine pedijatar. Javljaju se nove manifestacije i komplikacije bolesti. Neopodan je proces tranzicije odnosno prelazak iz pedijatrijske u adultnu ustanovu, gde brigu o bolesniku preuzima adultni lekar.

Duži životni vek nosi nove probleme i komplikacije, koji već postoje ali i nove koji postoje u odraslom dobu, a koje se retko viđaju u

pedijatrijskom dobu. Broj komplikacija i zahvaćenost organskih sistema raste s dobi bolesnika odnosno sa progresijom osnovne bolesti. Odrasli sa CF imaju težu plućnu bolest, više egzacerbacija i hospitalizacija. U pogledu mikrobiološkog nalaza, kod odraslih sa CF ima više hroničnih infekcija sa *Pseudomonas aeruginosa* (PA) i više PA rezistentih na antibiotike (1).

U adultnom dobu izražena su mnogobrojna oboljena: dijabetes melitus povezan sa CF, metabolna bolest kostiju, osteoporoza, artropatije, kostobolje, gastrointestinalni poremećaji, oboljenja gornjih disajnih puteva, anksioznost, depresija, psihosocijalne posledice života sa hroničnom bolešću, bolesti jetre i bubrega, maligne bolesti. Javljaju se brojne komplikacije CF: pneumotoraks, masivne hemoptizije, respiratorna insuficijencija, porast broja multirezistentnih bakterija u disajnim putevima, alergijska bronhopulmonalna aspergiloza (5). Prisutne su komplikacije od duge upotrebe lekova, kao što su alergijske i toksičke reakcije na lekove. U adultnom dobu javlja se želja za osnivanjem porodice, roditeljstva, trudnoće što zahteva interdisciplinarni odnos sa akušerskim timovima (6).

Tranzicija je planiran i organizovan proces u kojem adolescent ili mlađa odrasla osoba, s hroničnom bolešću (CF) postepeno prelazi iz pedijatrijske u adultnu ustanovu. Adolescenti sa CF

se pripremaju za samostalnu brigu o svom zdravlju i životu, o primeni terapije, o kontroli bolesti, donose odluke o obrazovanju, daljem školovanju, zapošljavanju, formiranju porodice, o roditeljstvu a briga i odgovornost postepeno prelazi s roditelja na bolesnika (6).

Nema usaglašenog stava kada je idealno vreme za tranziciju. Sa pripremanja za tranziciju treba početi vrlo rano, praktično u momentu postavljanja dijagnoze. Tranzicioni period treba da se završi do 19 godina (transfer od 16 do 25 pa i više godina, najčešće oko 18. g.) (7). Tranzicija se završava samim transferom koji označava fizički prelazak u adultnu ustanovu.

Tranzicija ima tri dela:

1) Period pre samog transfera odnosno prelaska pacijenta u adultnu ustanovu, U ovom periodu rukovodioci službi zdravstvene (pedijatrijski i adultni centri) i socijalne zaštite, moraju planirati tranziciju, sa zajedničkim dogovorenim protokolima i planom tranzicije (8,9,10). Veliku ulogu ima pedijatar, koji priprema i roditelje i dete. Roditelji moraju pružiti podršku, podstičuci dete na samostalnost. Sami pacijenti su u ovom periodu takođe uključeni, jer je planiranje tranzicije, vezano i za donošenje odluka u vezi obrazovanja, zapošljavanja, nezavisnog života, stanovanja, osnivanja svoje porodice. Pre samog transfera adultni tim/lekar treba da se upozna sa detetom i roditeljima dolaskom adultnog lekara u pedijatrijsku ustanovu pre tranzicije (više puta, ambulantni pregledi, vizite, ev hospitalizacije). Održavaju se sastanci gde se lekari upoznaju sa istorijom bolesti, lečenjem, komplikacijama (11,12).

2) Sam čin transfera, prelazak u adultnu ustanovu mora biti najavljen, u pratnji roditelja i ordinirajućeg pedijatra. Timu odraslih se moraju dati pisane informacije, dokumentacija o pedijatrijskom period (13).

3) U periodu nakon transfera mora postojati stalna komunikacija i saradnja pedijatra i adultnog pulmologa i mogućnost posete pedijatra kroz narednu godinu, dve i više, uz održavanje sastanaka oba tima a u cilju zajedničkog nadzora (1,5,9).

Uslov za uspešnu tranziciju je iskrena, pozitivna i otvorena komunikacija i saradnja pacijenta, porodice, pedijara i adultnog pulmologa.

Za uspešno lečenje odraslih pacijenata sa CF neophodno je postojanje centra za cističnu fibrozu, registra pacijenata, multidisciplinarnog tima, specijalizovane ustanove sa medicinskim službama,

uz pridržavanje stadarda i principa lečenja ovih pacijenata. Centri za CF imaju brojne zadatke i obaveze, a u cilju boljeg preživljavanja odraslih, poboljšavanja kvaliteta života, poboljšanja ili bar smanjenja opadanja plućne funkcije, poboljšanja indeksa telesna mase (9). CF centar ima obavezu organizovanja tranzicije, vođenja registra, ambulantnih kontrola (za vreme mirne stabilne faze bolesti na 3 ili 12 meseci ili po potrebi i češće) i hospitalizacija u fazi pogoršanja, egzacerbacije bolesti. Neophodan je multidisciplinarni tim (MDT), gde svaki specijalista sa svog aspekta, brine i leči pacijenta, međusobno iskreno saradujući.

ZAKLJUČAK:

1. Odrastanjem, prelaskom iz dečijeg u odraslu dob, javljaju se nove manifestacije i komplikacije bolesti., te je neopodan proces tranzicije odnosno prelazak iz pedijatrijske u adultnu ustanovu, gde brigu o bolesniku preuzima adultni lekar.

2. Za uspešno lečenje odraslih pacijenata sa cističnom fibrozom neophodno je postojanje centra za cističnu fibrozu, registra pacijenata, multidisciplinarnog tima, specijalizovane ustanove sa medicinskim službama, uz pridržavanje stadarda i principa lečenja ovih pacijenata.

LITERATURA:

1. Royal Brompton Hospital. Clinical Guidelines: Care of Children with Cystic Fibrosis. 2020, 8th edition. Mall M, Elborn J.
2. Cystic Fibrosis. ERS monograph. 2014.Castellani C. et al.
3. ECFS best practice guidelines: the 2018 revision. Journal of Cystic Fibrosis 17 (2018) 153–178
4. Cystic Fibrosis Foundation. Patient Registry Annual Data Report 2019.
5. Cystic fibrosis: diagnosis, management. NICE guideline.2017. nice.org.uk / guidance / ng 78.
6. Simmonds N.J. Introducing the Adult Cystic Fibrosis Series An Exciting Time of Change, But New Challenges Lie Ahead. London, England. Chest. Volume 159, Issue 1, January 2021, pages 3-4.
7. Koren E. Standards of care for patients with cystic fibrosis:a European consensus. Journal of Cystic fibrosis 4 (2005) 7-26.
8. Kapnadek SG. Cystic Fibrosis Foundation consensus guidelines for the care of individuals with advanced cystic fibrosis lung disease. Journal of Cystic Fibrosis 19 (2020) 344–354.

9. Transition from children s to adults services for young people using helath or social care services. NICE guideline.24.february 2016.
10. Yankaskas J.Cystic fibrosis adult care: consensus conference report. Chest, 2004 Jan;125(1 Suppl):1S-39S.
11. Cystic fibrosis our focus.Standards for the Clinical Care of Children and Adults with cystic fibrosis in the UK. Second edition. December 2011.
12. Castellani C.et al. Transition from the paediatric to the adult cystic fibrosis centre in Healthcare issues and challenges in adolescents with cystic fibrosis. European Cystic Fibrosis Society.December 2012.
13. Elborn J. at al. Report of the ERS/ECFS task force on the care of adults with CF.Eur Respir j 2016,47:420-428.

Summary: Until recently, the life expectancy of people with cystic fibrosis was short and they were treated by pediatricians. However, today adults make up more than half of the total number of patients. Growing up, the transition from childhood to adulthood, new manifestations and complications of the disease appear. There is a need for a transition, ie a transition from a pediatric to an adult institution, where the care of the patient is taken over by an adult doctor. Open and sincere cooperation between the patient, parents, pediatrician and adult pulmonologist is a condition for the success of further treatment. The transition has three parts: the period before the transfer of the patient to an adult institution, the transition to an adult institution and the period after the transfer.

Successful treatment of adult patients with cystic fibrosis requires the existence of a cystic fibrosis center, patient registry, multidisciplinary team, specialized institutions with medical services, adhering to the standards and principles of treatment of these patients.

Key words: cystic fibrosis, CFTR, adults, transition

Korespodencija:

Prof. dr Mirna Đurić,

Univerzitet u Novom Sadu. Medicinski fakultet Novi Sad, Hajduk

Velkova 3, Novi Sad. Institut za plućne bolesti Vojvodine.

Telefon 065-6476235. Email: mirna.djuric@mf.uns.ac.rs